

ANALISIS KUALITAS BUTIR SOAL PILIHAN GANDA MATA PELAJARAN EKONOMI BISNIS DAN ADMINISTRASI UMUM KELAS XI SMK MENGGUNAKAN PROGRAM ANATES VERSI 4.0

Putu Maha Iswari Putri Cantika¹, Luqman Hakim², Vivi Pratiwi³, Citra Auliyatun
Nazwah⁴

putu.23025@mhs.unesa.ac.id¹, luqmanhakim@unesa.ac.id², vivipratiwi@unesa.ac.id³,
citra.23163@mhs.unesa.ac.id⁴

Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas butir soal menggunakan perangkat lunak Anates versi 4.0, yang dirancang untuk membantu pendidik dalam evaluasi dan perbaikan instrumen tes. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui analisis butir soal pilihan ganda yang diujikan kepada siswa SMK Antartika 2 Sidoarjo kelas XI dengan mata pelajaran Ekonomi Bisnis dan Administrasi Umum. Hasil analisis menunjukkan bahwa Anates efektif dalam mengukur validitas, reliabilitas, tingkat kesulitan, daya pembeda, dan kualitas pengecoh dari butir soal. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar butir soal memiliki tingkat kesulitan yang sedang dan daya pembeda yang rendah, sehingga perlu perbaikan untuk meningkatkan kualitas evaluasi. Anates terbukti mempermudah proses analisis dengan tampilan berbahasa Indonesia dan hasil output yang jelas, menjadikan alat yang sangat berguna bagi guru dalam meningkatkan kualitas tes. Kesimpulan dari penelitian ini pentingnya penggunaan Anates sebagai alat bantu dalam penyusunan dan evaluasi butir soal untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik.

Kata kunci : Anates, Analisis Butir Soal, Validitas, Keandalan, Pendidikan.

Abstract

This research aims to analyze the quality of test items using Anates software version 4.0, which is designed to assist educators in evaluating and improving test instruments. The method used is a quantitative descriptive approach with data collection through analysis of multiple-choice questions tested on students of SMK Antartika 2 Sidoarjo class XI with the subjects Business Economics and General Administration. The results of the analysis show that Anates is effective in measuring the validity, reliability, level of difficulty, distinguishing power and distracting quality of the test items. This research found that most of the questions had a moderate level of difficulty and low discriminating power, so improvements were needed to improve the quality of the evaluation. Anates is proven to simplify the analysis process with an Indonesian language display and clear output results, making it a very useful tool for teachers in improving test quality. The conclusion from this research is the importance of using Anates as a tool in preparing and evaluating test items to achieve better learning outcomes.

Keywords: Anates, item analysis, validity, reliability, education.

PENDAHULUAN

Guru adalah salah satu komponen yang berperan penting dalam mengembangkan dan meningkatkan hasil pembelajaran. Seorang guru tidak hanya harus memberikan pembelajaran di kelas mereka juga harus memiliki pengetahuan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran (Rahmasari, 2016). Kemampuan guru untuk merencanakan pengajaran, melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM), dan melakukan evaluasi untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran. Hasil evaluasi menunjukkan sejauh mana tujuan pembelajaran dapat dicapai.

Evaluasi sangat penting untuk mengetahui dan menindaklanjuti hasil pembelajaran. Menurut Purwanto (2006), evaluasi adalah suatu proses yang direncanakan untuk mengevaluasi tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk evaluasi pembelajaran, evaluasi harus dilakukan secara konsisten. Ini dapat dilakukan setelah satu bab materi atau kompetensi dasar, satu subtopik pembahasan, atau pada pertengahan dan akhir semester.

Banyak guru tidak melakukan validasi dan analisis instrumen sebelum ujian, menurut Suharmi (2013: 222). Namun, analisis butir soal sangat penting karena tujuan analisis adalah untuk mengetahui apakah soal itu baik, kurang, atau buruk, dan kemudian dapat mengetahui kualitas dari masing – masing soal dan melakukan perbaikan pada soal yang kurang baik atau buruk.

Analisis kualitas butir soal pilihan ganda merupakan langkah penting dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan pembelajaran dan meningkatkan efektivitas evaluasi pembelajaran di SMK Antartika 2 Sidoarjo. Dalam konteks pendidikan kejuruan, khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), evaluasi pembelajaran menjadi semakin krusial dalam membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan mengingat lulusan SMK diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan untuk dunia kerja. Namun, kualitas butir soal yang digunakan dalam ujian sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas butir soal pilihan ganda dalam mata pelajaran tersebut menggunakan program Anates versi 4.0.

Sebagai bagian dari kelompok mata pelajaran adaptif, Ekonomi Bisnis dan Administrasi Umum memegang peranan penting dalam kurikulum SMK, terutama bagi siswa jurusan akuntansi dan manajemen. Pembelajaran ini membekali peserta didik dengan pemahaman mendasar mengenai konsep ekonomi dan bisnis yang bermanfaat ketika mereka memasuki dunia profesional. Mengingat pentingnya mata pelajaran ini, diperlukannya evaluasi yang mendalam terhadap kualitas alat ukur pembelajaran melalui analisis butir soal yang menyeluruh.

Anates versi 4.0 hadir sebagai solusi perangkat lunak yang memudahkan proses analisis butir soal dengan efektif dan praktis. Aplikasi ini dilengkapi kemampuan untuk memecahkan baik soal pilihan ganda maupun uraian menggunakan berbagai indikator pengukuran, mencakup validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, serta keefektifan pengecoh. Dengan memanfaatkan program ini, pendidik dapat memperoleh masukan berharga untuk meningkatkan standar kualitas instrumen evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran.

Anates sangat mudah untuk diakses dan gratis untuk di unduh. Anates versi 4.0 juga memiliki beberapa keunggulan lainnya. Pertama, bahasa yang digunakan oleh program ini adalah bahasa Indonesia. Selain itu, Anates versi 4.0 juga dapat digunakan untuk menganalisis tes pilihan ganda dan uraian tanpa menggunakan perhitungan atau rumus seperti Ms. Excel.

Software Anates versi 4.0 menyediakan analisis komprehensif untuk soal bentuk pilihan ganda, mencakup pengukuran validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda soal. Tidak hanya itu, program ini juga unggul dalam menganalisis soal uraian serta mampu memberikan efektivitas opsi pengecoh pada pilihan ganda. Penggunaan software ini sangat praktis karena pengguna hanya perlu menginput nilai siswa per soal dan skor maksimal untuk soal uraian. Keunggulan tambahan dari Anates adalah bermasalahnya dalam menambah data peserta atau butir soal tanpa perlu mengulang proses dari awal.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan informasi penting yang bermanfaat untuk meningkatkan dan menyempurnakan kualitas soal di waktu yang akan datang. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk tujuan analisis semata, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh di SMK Antartika 2 Sidoarjo. Lebih jauh lagi, penelitian ini bertujuan memberikan masukan dan saran yang konstruktif untuk pengembangan alat evaluasi yang lebih efektif dalam konteks Pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis kualitas butir soal pilihan ganda pada mata pelajaran Ekonomi Bisnis dan Administrasi Umum kelas XI di SMK Antartika 2 Sidoarjo. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pertanyaan ditinjau dari karakteristik tertentu tanpa melakukan perbandingan atau hubungan dengan variabel lain. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data analisis berupa angka – angka yang diperoleh dari hasil analisis menggunakan program Anates versi 4.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis butir soal adalah serangkaian aktivitas penting yang menjadi tanggung jawab pendidik untuk meningkatkan kualitas instrumen penilaian bagi siswa. Kegiatan ini mencakup beberapa tahap, mulai dari penyusunan soal, penerapan dalam evaluasi, perbaikan kualitas, hingga penilaian efektivitas pertanyaan yang digunakan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa alat ukur pembelajaran yang digunakan benar – benar dapat mengukur pemahaman peserta didik. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan dan meninjau setiap butir pertanyaan untuk memastikan bahwa pertanyaan tersebut berkualitas tinggi sebelum digunakan. Ketika menganalisis pertanyaan, guru dapat menganalisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Analisis kuantitatif dapat dilakukan berdasarkan kemasukakalan atau secara kuantitatif berdasarkan tingkat kesulitan atau karakteristik soal.

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian, instrumen evaluasi yang telah terstandarisasi dapat dikembangkan dengan memperhatikan tiga aspek utama yaitu, keabsahan (validitas) setiap butir pertanyaan, kemampuan soal dalam membedakan tingkat pemahaman siswa (daya pembeda), serta tingkat kompleksitas pertanyaan (kesukaran). Instrumen evaluasi ini akan diimplementasikan sebagai alat ukur untuk menguji pemahaman peserta didik di tingkat kelas XI SMK Antartika 2 Sidoarjo.

I. Soal Pilihan Ganda

1. Dalam situasi resesi, kebijakan fiskal konteraktif dan ekspansif memiliki dampak yang berbeda terhadap perekonomian. Kebijakan fiskal yang paling tepat untuk mengatasi resesi adalah...
 - a. Mengurangi pengeluaran pemerintah
 - b. Meningkatkan pajak
 - c. Meningkatkan pengeluaran pemerintah
 - d. Mengurangi utang negara
 - e. Meningkatkan suku bunga
2. Model ekonomi yang menggambarkan interaksi antara rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dalam perekonomian dalam suatu sistem ekonomi, serta dapat digunakan

- untuk menganalisis dampak dari kebijakan fiskal dan moneter terhadap perekonomian secara keseluruhan adalah...
- a. Model Ekonomi Pasar Bebas
 - b. Model Ekonomi Sosialis
 - c. Model Ekonomi Kapitalistik
 - d. Model Ekonomi Komando
 - e. Model Ekonomi Sirkular
3. Ketidakseimbangan ekonomi seringkali menjadi akar permasalahan dalam perekonomian. Secara sederhana, yang dimaksud dengan ketidakseimbangan ekonomi adalah...
 - a. Perbedaan pendapat antara individu maupun kelompok dalam masyarakat
 - b. Ketidakstabilan harga barang dan jasa
 - c. Kesenambungan antara permintaan dan penawaran
 - d. Perbedaan antara biaya produksi dan harga jual
 - e. Pengurangan investasi swasta akibat peningkatan belanja pemerintah
 4. Dengan melibatkan berbagai proses kompleks, jenis kegiatan ekonomi mana yang melibatkan transformasi barang mentah menjadi barang jadi, sekaligus memberikan kontribusi terbesar dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi...
 - a. Distribusi
 - b. Produksi
 - c. Konversi
 - d. Investasi
 - e. Finansi
 5. Kebebasan bersaing adalah prinsip dasar dalam ekonomi pasar, dimana berbagai perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan konsumen, yang dimaksud dengan kebebasan bersaing dalam konteks ekonomi adalah...
 - a. Hak untuk memonopolisasi pasar
 - b. Hak untuk menentukan harga sendiri
 - c. Hak untuk memasuki pasar tanpa batasan
 - d. Hak untuk menerima subsidi dari pemerintah
 - e. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
 6. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah seringkali melakukan kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Ketika pemerintah banyak berutang untuk membiayai proyek, maka ruang bagi sektor swasta untuk berinvestasi menjadi lebih sempit, dampak dari “crowding out” dalam konteks kebijakan fiskal adalah...
 - a. Pengurangan investasi swasta akibat peningkatan belanja pemerintah
 - b. Meningkatnya konsumsi masyarakat
 - c. Penurunan suku bunga akibat kebijakan moneter
 - d. Peningkatan pajak bagi masyarakat
 - e. Pengurangan utang luar negeri
 7. Dalam sistem perekonomian pasar bebas, harga barang dan jasa tidak ditentukan oleh pihak tunggal, melainkan oleh mekanisme pasar yang dinamis. Hal tersebut di dalam perekonomian pasar bebas, siapa yang menentukan harga barang...
 - a. Pemerintah
 - b. Produsen
 - c. Konsumen

- d. Permintaan dan penawaran
 - e. Bank Sentral
8. Inflasi terjadi akibat berbagai faktor, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Faktor permintaan dapat berupa peningkatan permintaan agregat yang melebihi kapasitas produksi, sedangkan faktor penawaran dapat berupa kenaikan biaya produksi. Menganalisis penyebab inflasi sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengendalikannya. Berikut ini apa yang dimaksud dengan inflasi...
 - a. Penurunan harga barang secara umum
 - b. Peningkatan harga barang secara umum
 - c. Stabilitas harga barang
 - d. Ketidakstabilan nilai mata uang
 - e. Peningkatan jumlah uang beredar
 9. Peran utama manajemen dalam suatu perusahaan adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif, serta mengadaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dalam konteks ini, peran manajemen lebih menekankan pada...
 - a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
 - b. Pengambilan Keputusan Strategis
 - c. Pengarsipan dokumen legal
 - d. Pelaporan keuangan secara periodik
 - e. Pelaksanaan operasional harian
 10. Seringkali, istilah administrasi dan manajemen digunakan secara bergantian dalam kehidupan sehari – hari. Namun, jika dilihat secara mendalam, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Salah satu perbedaan mendasar antara administrasi dan manajemen adalah...
 - a. Administrasi berfokus pada perencanaan, manajemen berfokus pada implementasi
 - b. Administrasi mengelola sumber daya fisik, manajemen mengelola sumber daya manusia
 - c. Administrasi berfokus pada dokumentasi, manajemen pada perencanaan dan pengambilan keputusan
 - d. Administrasi bertanggung jawab penuh atas semua operasi bisnis, manajemen hanya mendukung
 - e. Manajemen menangani data, administrasi menjalankan strategi perusahaan
 11. Dalam konteks perusahaan besar dengan kompleksitas operasional yang tinggi, peran administrasi tidak dapat dianggap remeh. Jika dampak administrasi perusahaan besar, peran administrasi yang efektif akan berdampak langsung pada...
 - a. Kualitas layanan pelanggan
 - b. Keputusan manajerial yang tepat waktu
 - c. Penurunan beban kerja manajerial
 - d. Peningkatan jumlah tenaga kerja
 - e. Proses produksi yang lebih cepat
 12. Keterlambatan dalam mengakses dan mengelola dokumen dapat menghambat proses bisnis secara signifikan. Salah satu dampak negatif dari masalah ini adalah tertundanya pengambilan keputusan yang strategis. Ketika perusahaan menghadapi masalah dalam pengelolaan dokumen yang menyebabkan keterlambatan keputusan maka solusi yang tepat adalah...
 - a. Menambah tenaga kerja administratif untuk mempercepat proses

- b. Meningkatkan anggaran untuk bagian administrasi
 - c. Membangun sistem manajemen dokumen yang terintegrasi
 - d. Mengalihkan tugas administrasi kepada manajemen
 - e. Mengurangi jumlah dokumen yang perlu diproses
13. Ketika suatu usaha berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi, salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan memperbesar skala produksinya. Dengan memperbanyak jumlah output yang dihasilkan, diharapkan biaya per unit produk dapat ditekan sehingga menciptakan keuntungan yang lebih besar. Ketika sebuah perusahaan memilih untuk meningkatkan skala produksi guna menurunkan biaya per unit, prinsip ekonomi yang diterapkan adalah...
- a. Efisiensi biaya tetap
 - b. Hukum permintaan
 - c. Ekonomi skala
 - d. Biaya peluang
 - e. Hukum penawaran
14. Ketika harga bahan baku mengalami kenaikan, sebuah bisnis mungkin dihadapkan pada pilihan sulit untuk menjaga stabilitas harga jual tanpa kehilangan pelanggan. Salah satu cara yang sering dipertimbangkan adalah dengan menurunkan kualitas bahan baku untuk menekan biaya produksi. Saat sebuah bisnis memilih untuk menurunkan kualitas bahan agar harga jual tetap stabil, tindakan ini merupakan bentuk penerapan dari konsep ...
- a. Efisiensi biaya
 - b. Hukum permintaan
 - c. Pengorbanan kualitas untuk keuntungan
 - d. Analisis biaya-manfaat
 - e. Elastisitas harga
15. Ketika permintaan suatu barang menurun secara signifikan, seorang pengusaha mungkin mengambil langkah-langkah untuk menyesuaikan jumlah produksi agar tetap sejalan dengan kebutuhan pasar. Dengan mengurangi produksi, pengusaha dapat menghindari kelebihan stok dan menjaga efisiensi biaya operasional. Saat seorang pengusaha mengurangi produksi suatu barang ketika permintaannya turun secara signifikan. Prinsip ekonomi yang diterapkan dalam situasi ini adalah ...
- a. Hukum penawaran
 - b. Biaya peluang
 - c. Efisiensi produksi
 - d. Hukum permintaan
 - e. Analisis biaya tetap

II. Kunci Jawaban Soal

1. C
2. E
3. B
4. B
5. C
6. A
7. D
8. B
9. B

10. A
11. B
12. C
13. C
14. C
15. A

III. Data Peserta Tes

1. I Made P
2. Safa
3. Syenda Aulia Permadani
4. Nisriina aisy Nabilah
5. Rasendrya Kyrania Ananta
6. Wulan Arum
7. Shafa Cinta Azzahra
8. Wahyuning Tiyas
9. Abin
10. Gadis
11. Egik
12. Rey Khalita Arsyah Kenaray
13. Selina Martavia
14. Kamila Shaika Harris
15. Anindya Nur Izzah
16. Rahmalia Irmawati
17. Shelvania Fikrotul
18. Nabila Maulida

IV. Lembar Jawaban Siswa

No	Nama Peserta Didik	Nomor Soal dan Kunci Jawaban														
		1 C	2 E	3 B	4 B	5 C	6 A	7 D	8 B	9 B	10 A	11 B	12 C	13 C	14 C	15 A
1	I Made P	A	E	B	B	C	A	A	B	A	C	B	C	A	D	D
2	Safa	E	A	C	B	C	A	B	B	D	A	A	C	C	D	C
3	Syenda Aulia Permadani	A	E	B	B	C	A	D	B	B	A	B	A	C	A	D
4	Nisriina aisy Nabilah	A	A	B	B	B	A	D	B	B	C	B	C	C	C	C
5	Rasendrya Kyrania Ananta	C	E	B	B	C	A	D	B	B	C	B	C	C	C	A
6	wulan arum	A	A	D	B	C	A	D	B	B	C	B	C	C	A	A
7	Shafa Cinta Azzahra	C	E	C	B	C	A	D	B	B	A	B	C	C	A	C
8	Wahyuning	C	E	B	B	C	A	D	B	E	A	B	C	C	C	D

	tiyas															
9	Abin	C	E	E	B	C	A	D	B	B	A	B	C	C	C	A
10	Gadis	C	E	A	B	C	A	D	B	E	A	B	C	C	E	D
11	Egik	D	B	A	C	E	A	B	B	A	B	E	D	A	C	B
12	Rey khalita arsya kenaray	C	E	A	B	C	A	B	B	A	B	B	A	C	E	C
13	Selina Martavia	C	E	C	C	A	D	B	B	C	A	B	C	C	C	B
14	Kamila Shaika Harris	C	E	B	B	C	A	D	B	B	A	B	A	C	C	A
15	Anindya Nur Izzah	C	E	B	B	C	A	D	B	B	A	B	C	C	C	A
16	Rahmalia Irmawati	C	D	B	B	C	A	C	B	B	A	B	A	C	A	A
17	Shelvania Fikrotul	C	E	E	B	C	A	D	B	B	A	B	C	C	C	A
18	Nabila Maulida Rizqi	C	E	E	B	B	C	A	D	B	A	A	C	C	C	A
19	Daffa	A	E	B	B	C	A	D	B	B	C	B	C	C	C	A
20	sintya mahardika	C	E	E	B	C	A	D	B	B	A	B	C	C	C	A
21	Dhaniar Hughesia P	E	B	D	B	B	C	D	D	A	A	B	C	D	B	A
22	Fina	C	E	E	B	C	A	D	B	B	A	B	C	C	C	A
23	Queenzaliny	C	E	B	B	C	A	D	B	B	A	B	C	C	C	A
24	Reni Devita Sari	E	A	D	B	B	A	B	D	B	D	A	D	D	B	E
25	Ainul y	C	E	E	B	C	A	D	B	B	A	B	C	C	C	A
26	Ghivarrel Haekal Chakradarma	D	E	C	B	C	A	B	C	B	A	A	A	C	E	D
27	Ratna	C	E	E	B	C	B	D	B	B	A	B	C	C	C	A
28	RIVALDO	C	E	B	B	C	A	D	B	B	A	B	C	C	C	C

29	Riska Novia Febriyanti	C	E	C	B	C	A	B	B	B	C	E	A	A	C	C
30	Ramadhan Adam Firmansyah	B	E	B	B	C	A	B	B	B	A	B	C	A	C	A
31	Sabira Alexa Putri	C	E	E	B	C	A	D	B	B	A	B	C	C	C	A
32	Riza Celomita Raphaela	C	A	B	B	C	A	D	B	B	A	A	C	C	C	A
33	Nadhif	A	E	B	B	C	A	B	D	A	C	B	D	C	C	D

Dari hasil uji coba soal mata pelajaran Ekonomi Bisnis dan Administrasi Umum siswa SMK Antartika 2 Sidoarjo kelas XI, instrumen penilaian yang digunakan pada soal pilihan ganda dengan lima alternatif pilihan jawaban (A, B, C, D, dan E), bobot pada masing – masing soal apabila jawaban dijawab benar akan mendapatkan skor 15 dan apabila jawaban dijawab salah akan mendapatkan skor -1, diperoleh data sebagai berikut :

```

DATA MENTAH
*****
Jumlah Subyek= 33
Jumlah Butir Soal= 15
Jumlah Pilihan Jawaban= 5
Nama berkas: C:\USERS\HP\DOCUMENTS\KELOMPOK 7_LAP. HASIL UJI COBA SOAL.ANA

Nomor  Nomor  No. Butir Baru ---->  1  2  3  4  5  6  7  8  9
Urut   Subyek  No. Butir Asli --->  1  2  3  4  5  6  7  8  9
      Nama Subyek | Kunci ->
1      1      I Made P             A  E  B  B  C  A  A  B  A
2      2      Safa                 E  A  C  B  C  A  B  B  D
3      3      Syenda Aulia Permadani  A  E  B  B  C  A  D  B  B
4      4      Nisriina aisy Nabilah  A  A  B  B  B  A  D  B  B
5      5      Rasendrya Kyrania Ananta  C  E  B  B  C  A  D  B  B
6      6      Wulan Arum             A  A  D  B  C  A  D  B  B
7      7      Shafa Cinta Azzahra    C  E  C  B  C  A  D  B  B
8      8      Wahyuning Tyas         C  E  B  B  C  A  D  B  E
9      9      Abin                   C  E  E  B  C  A  D  B  B
10     10     Gadis                  C  E  A  B  C  A  D  B  E
11     11     Egik                   D  B  A  C  E  A  B  B  A
12     12     Rey Khalita Arsyah Ken...  C  E  A  B  C  A  B  B  A
13     13     Selina Martavia        C  E  C  C  A  D  B  B  C
14     14     Kamila Shaika Harris   C  E  B  B  C  A  D  B  B
15     15     Anindya Nur Izzah      C  E  B  B  C  A  D  B  B
16     16     Rahmalia Irmawati      C  D  B  B  C  A  C  B  B
17     17     Shelvania Fikrotul     C  E  E  B  C  A  D  B  B
18     18     Nabila Maulida Rizqi   C  E  E  B  B  C  A  D  B
19     19     Daffa                   A  E  B  B  C  A  D  B  B
20     20     Sintya Mahardika       C  E  E  B  C  A  D  B  B
21     21     Dhaniar Hughesia P     E  B  D  B  B  C  D  D  A
22     22     Fina                    C  E  E  B  C  A  D  B  B
23     23     Queenzaliny            C  E  B  B  C  A  D  B  B
24     24     Reni Devita Sari        E  A  D  B  B  A  B  D  B
25     25     Ainul Y                 C  E  E  B  C  A  D  B  B
26     26     Ghivarrel Haekal Chak...  D  E  C  B  C  A  B  C  B
27     27     Ratna                   C  E  E  B  C  B  D  B  B
28     28     Rivaldo                 C  E  B  B  C  A  D  B  B
29     29     Riska Novia Febriyanti  C  E  C  B  C  A  B  B  B
30     30     Ramadhan Adam Firmansyah  B  E  B  B  C  A  B  B  B
31     31     Sabira Alexa Putri      C  E  E  B  C  A  D  B  B
32     32     Riza Celomita Raphaela  C  A  B  B  C  A  D  B  B
33     33     Nadhif                   A  E  B  B  C  A  B  D  A

```

Nomor Urut	Nomor Subyek	No. Butir Baru ---->	10	11	12	13	14	15
		No. Butir Asli --->	10	11	12	13	14	15
		Nama Subyek Kunci ->	A	B	C	C	C	A
1	1	I Made P	C	B	C	A	D	D
2	2	Safa	A	A	C	C	D	C
3	3	Syenda Aulia Permadani	A	B	A	C	A	D
4	4	Nisriina aisy Nabilah	C	B	C	C	C	C
5	5	Rasendrya Kyrania Ananta	C	B	C	C	C	A
6	6	Wulan Arum	C	B	C	C	A	A
7	7	Shafa Cinta Azzahra	A	B	C	C	A	C
8	8	Wahyuning Tyas	A	B	C	C	C	D
9	9	Abin	A	B	C	C	C	A
10	10	Gadis	A	B	C	C	E	D
11	11	Egik	B	E	D	A	C	B
12	12	Rey Khalita Arsyah Ken...	B	B	A	C	E	C
13	13	Selina Martavia	A	B	C	C	C	B
14	14	Kamila Shaika Harris	A	B	A	C	C	A
15	15	Anindya Nur Izzah	A	B	C	C	C	A
16	16	Rahmalia Irmawati	A	B	A	C	A	A
17	17	Shelvania Fikrotul	A	B	C	C	C	A
18	18	Nabila Maulida Rizqi	A	A	C	C	C	A
19	19	Daffa	C	B	C	C	C	A
20	20	Sintya Mahardika	A	B	C	C	C	A
21	21	Dhaniar Hughesia P	A	B	C	D	B	A
22	22	Fina	A	B	C	C	C	A
23	23	Queenzaliny	A	B	C	C	C	A
24	24	Reni Devita Sari	D	A	D	D	B	E
25	25	Ainul Y	A	B	C	C	C	A
26	26	Ghivarrel Haekal Chak...	A	A	A	C	E	D
27	27	Ratna	A	B	C	C	C	A
28	28	Rivaldo	A	B	C	C	C	C
29	29	Riska Novia Febriyanti	C	E	A	A	C	C
30	30	Ramadhan Adam Firmansyah	A	B	C	A	C	A
31	31	Sabira Alexa Putri	A	B	C	C	C	A
32	32	Riza Celomita Raphaela	A	A	C	C	C	A
33	33	Nadhif	C	B	D	C	C	D

Berdasarkan dari data diatas tersebut :

A. Hasil Analisis Butir Soal

1. Skor Data Dibobot

```

SKOR DATA DIBOBOT
=====
Jumlah Subyek           = 33
Butir soal             = 15
Bobot utk jwban benar = 15
Bobot utk jwban salah = -1
Nama berkas: C:\USERS\HP\DOCUMENTS\KELOMPOK 7_LAP. HASIL UJI COBA SOAL.ANA

```

No Urt	No Subyek	Kode/Nama	Benar	Salah	Kosong	Skr Asli	Skr Bobot
1	1	I Made P	8	7	0	8	113
2	2	Safa	7	8	0	7	97
3	3	Syenda...	11	4	0	11	161
4	4	Nisrii...	10	5	0	10	145
5	5	Rasend...	14	1	0	14	209
6	6	Wulan ...	10	5	0	10	145
7	7	Shafa ...	12	3	0	12	177
8	8	Wahyun...	13	2	0	13	193
9	9	Abin	14	1	0	14	209
10	10	Gadis	11	4	0	11	161
11	11	Egik	3	12	0	3	33
12	12	Rey Kh...	8	7	0	8	113
13	13	Selina...	8	7	0	8	113
14	14	Kamila...	14	1	0	14	209
15	15	Anindy...	15	0	0	15	225
16	16	Rahmal...	11	4	0	11	161
17	17	Shelva...	14	1	0	14	209
18	18	Nabila...	9	6	0	9	129
19	19	Daffa	13	2	0	13	193
20	20	Sintya...	14	1	0	14	209
21	21	Dhania...	6	9	0	6	81
22	22	Fina	14	1	0	14	209
23	23	Queenz...	15	0	0	15	225
24	24	Reni D...	3	12	0	3	33
25	25	Ainul Y	14	1	0	14	209
26	26	Ghivar...	7	8	0	7	97
27	27	Ratna	13	2	0	13	193
28	28	Rivaldo	14	1	0	14	209
29	29	Riska ...	8	7	0	8	113
30	30	Ramadh...	12	3	0	12	177
31	31	Sabira...	14	1	0	14	209
32	32	Riza C...	13	2	0	13	193
33	33	Nadhif	8	7	0	8	113

2. Reliabilitas Tes

RELIABILITAS TES
 =====
 Rata2= 10,91
 Simpang Baku= 3,39
 KorelasiXY= 0,76
 Reliabilitas Tes= 0,87
 Nama berkas: C:\USERS\HP\DOCUMENTS\KELOMPOK 7_LAP. HASIL UJI COBA SOAL.ANA

No.Urut	No. Subyek	Kode>Nama Subyek	Skor	Ganjil	Skor Genap	Skor Total
1	1	I Made P	3	3	5	8
2	2	Safa	2	2	5	7
3	3	Syenda Aulia ...	6	5	5	11
4	4	Nisriina aisy...	5	5	5	10
5	5	Rasendrya Kyr...	8	6	6	14
6	6	Mulan Arum	6	4	6	10
7	7	Shafa Cinta A...	6	6	6	12
8	8	Wahyuning Tyas	6	7	7	13
9	9	Abin	7	7	7	14
10	10	Gadis	5	6	6	11
11	11	Egik	0	3	3	3
12	12	Rey Khalita A...	4	4	4	8
13	13	Selina Martavia	3	5	8	8
14	14	Kamila Shaika...	8	6	14	14
15	15	Anindya Nur I...	8	7	15	15
16	16	Rahmalia Irma...	7	4	11	11
17	17	Shelvania Fik...	7	7	14	14
18	18	Nabila Maulid...	4	5	9	9
19	19	Daffa	7	6	13	13
20	20	Sintya Mahardika	7	7	14	14
21	21	Dhaniar Hughe...	3	3	6	6
22	22	Fina	7	7	14	14
23	23	Queenzaliny	8	7	15	15
24	24	Reni Devita Sari	1	2	3	3
25	25	Ainul Y	7	7	14	14
26	26	Ghivarrel Hae...	3	4	7	7
27	27	Ratna	7	6	13	13
28	28	Rivaldo	7	7	14	14
29	29	Riska Novia F...	3	5	8	8
30	30	Ramadhan Adam...	5	7	12	12
31	31	Sabira Alexa ...	7	7	14	14
32	32	Riza Celomita...	7	6	13	13
33	33	Nadhif	4	4	8	8

3. Kelompok Unggul Dan Asor

- Kelompok Unggul

Kelompok Unggul
 Nama berkas: C:\USERS\HP\DOCUMENTS\KELOMPOK 7_LAP. HASIL UJI COBA SOAL.ANA

No.Urut	No Subyek	Kode>Nama Subyek	Skor	1	2	3	4	5	6	7
1	15	Anindya Nur I...	15	1	1	1	1	1	1	1
2	23	Queenzaliny	15	1	1	1	1	1	1	1
3	5	Rasendrya Kyr...	14	1	1	1	1	1	1	1
4	9	Abin	14	1	1	-	1	1	1	1
5	14	Kamila Shaika...	14	1	1	1	1	1	1	1
6	17	Shelvania Fik...	14	1	1	-	1	1	1	1
7	20	Sintya Mahardika	14	1	1	-	1	1	1	1
8	22	Fina	14	1	1	-	1	1	1	1
9	25	Ainul Y	14	1	1	-	1	1	1	1
Jml Jwb Benar				9	9	4	9	9	9	9

No.Urut	No Subyek	Kode>Nama Subyek	Skor	8	9	10	11	12	13	14
1	15	Anindya Nur I...	15	1	1	1	1	1	1	1
2	23	Queenzaliny	15	1	1	1	1	1	1	1
3	5	Rasendrya Kyr...	14	1	1	-	1	1	1	1
4	9	Abin	14	1	1	1	1	1	1	1
5	14	Kamila Shaika...	14	1	1	1	1	-	1	1
6	17	Shelvania Fik...	14	1	1	1	1	1	1	1
7	20	Sintya Mahardika	14	1	1	1	1	1	1	1
8	22	Fina	14	1	1	1	1	1	1	1
9	25	Ainul Y	14	1	1	1	1	1	1	1
Jml Jwb Benar				9	9	8	9	8	9	9

No.Urut	No Subyek	Kode>Nama Subyek	Skor	15
1	15	Anindya Nur I...	15	1
2	23	Queenzaliny	15	1
3	5	Rasendrya Kyr...	14	1
4	9	Abin	14	1
5	14	Kamila Shaika...	14	1
6	17	Shelvania Fik...	14	1
7	20	Sintya Mahardika	14	1
8	22	Fina	14	1
9	25	Ainul Y	14	1
Jml Jwb Benar				9

- Kelompok Asor

Kelompok Asor
 Nama berkas: C:\USERS\HP\DOCUMENTS\KELOMPOK 7_LAP. HASIL UJI COBA SOAL.ANA

No.Urut	No Subyek	Kode>Nama Subyek	Skor	1	2	3	4	5	6	7
1	12	Rey Khalita A...	8	1	1	-	1	1	1	-
2	13	Selina Martavia	8	1	1	-	-	-	-	-
3	29	Riska Novia F...	8	1	1	-	1	1	1	-
4	33	Nadhif	8	-	1	1	1	1	1	-
5	2	Safa	7	-	-	-	1	1	1	-
6	26	Ghivarrel Hae...	7	-	1	-	1	1	1	-
7	21	Dhaniar Hughe...	6	-	-	-	1	-	-	1
8	11	Egik	3	-	-	-	-	-	1	-
9	24	Reni Devita Sari	3	-	-	-	1	-	1	-
Jml Jwb Benar			3	5	1	7	5	7	1	

No.Urut	No Subyek	Kode>Nama Subyek	Skor	8	9	10	11	12	13	14
1	12	Rey Khalita A...	8	1	-	-	1	-	1	-
2	13	Selina Martavia	8	1	-	1	1	1	1	1
3	29	Riska Novia F...	8	1	1	-	-	-	-	1
4	33	Nadhif	8	-	-	-	1	-	1	1
5	2	Safa	7	1	-	1	-	1	1	-
6	26	Ghivarrel Hae...	7	-	1	1	-	-	1	-
7	21	Dhaniar Hughe...	6	-	-	1	1	1	-	-
8	11	Egik	3	1	-	-	-	-	-	1
9	24	Reni Devita Sari	3	-	1	-	-	-	-	-
Jml Jwb Benar			5	3	4	4	3	5	4	

No.Urut	No Subyek	Kode>Nama Subyek	Skor	15
1	12	Rey Khalita A...	8	-
2	13	Selina Martavia	8	-
3	29	Riska Novia F...	8	-
4	33	Nadhif	8	-
5	2	Safa	7	-
6	26	Ghivarrel Hae...	7	-
7	21	Dhaniar Hughe...	6	1
8	11	Egik	3	-
9	24	Reni Devita Sari	3	-
Jml Jwb Benar			1	

4. Daya Pembeda

DAYA PEMBEDA
 =====

Jumlah Subyek= 33
 Klp atas/bawah(n)= 9
 Butir Soal= 15
 Nama berkas: C:\USERS\HP\DOCUMENTS\KELOMPOK 7_LAP. HASIL UJI COBA SOAL.ANA

No Butir Baru	No Butir Asli	Kel. Atas	Kel. Bawah	Beda	Indeks DP (%)
1	1	9	3	6	66,67
2	2	9	5	4	44,44
3	3	4	1	3	33,33
4	4	9	7	2	22,22
5	5	9	5	4	44,44
6	6	9	7	2	22,22
7	7	9	1	8	88,89
8	8	9	5	4	44,44
9	9	9	3	6	66,67
10	10	8	4	4	44,44
11	11	9	4	5	55,56
12	12	8	3	5	55,56
13	13	9	5	4	44,44
14	14	9	4	5	55,56
15	15	9	1	8	88,89

5. Tingkat Kesukaran

TINGKAT KESUKARAN
=====

Jumlah Subyek= 33
Butir Soal= 15
Nama berkas: C:\USERS\HP\DOCUMENTS\KELOMPOK 7_LAP. HASIL UJI COBA SOAL.ANA

No Butir Baru	No Butir Asli	Jml Betul	Tkt. Kesukaran(%)	Tafsiran
1	1	21	63,64	Sedang
2	2	25	75,76	Mudah
3	3	14	42,42	Sedang
4	4	31	93,94	Sangat Mudah
5	5	27	81,82	Mudah
6	6	29	87,88	Sangat Mudah
7	7	21	63,64	Sedang
8	8	28	84,85	Mudah
9	9	24	72,73	Mudah
10	10	23	69,70	Sedang
11	11	26	78,79	Mudah
12	12	24	72,73	Mudah
13	13	27	81,82	Mudah
14	14	22	66,67	Sedang
15	15	18	54,55	Sedang

6. Korelasi Skor Butir Dengan Skor Soal

KORELASI SKOR BUTIR DG SKOR TOTAL
=====

Jumlah Subyek= 33
Butir Soal= 15
Nama berkas: C:\USERS\HP\DOCUMENTS\KELOMPOK 7_LAP. HASIL UJI COBA SOAL.ANA

No Butir Baru	No Butir Asli	Korelasi	Signifikansi
1	1	0,622	Sangat Signifikan
2	2	0,515	Signifikan
3	3	0,336	-
4	4	0,412	-
5	5	0,623	Sangat Signifikan
6	6	0,213	-
7	7	0,735	Sangat Signifikan
8	8	0,546	Signifikan
9	9	0,534	Signifikan
10	10	0,477	-
11	11	0,586	Signifikan
12	12	0,514	Signifikan
13	13	0,600	Signifikan
14	14	0,501	Signifikan
15	15	0,596	Signifikan

Catatan: Batas signifikansi koefisien korelasi sebagaai berikut:

df (N-2)	P=0,05	P=0,01	df (N-2)	P=0,05	P=0,01
10	0,576	0,708	60	0,250	0,325
15	0,482	0,606	70	0,233	0,302
20	0,423	0,549	80	0,217	0,283
25	0,381	0,496	90	0,205	0,267
30	0,349	0,449	100	0,195	0,254
40	0,304	0,393	125	0,174	0,228
50	0,273	0,354	>150	0,159	0,208

Bila koefisien = 0,000 berarti tidak dapat dihitung.

7. Kualitas Pengecoh

KUALITAS PENGECOH
=====

Jumlah Subyek= 33
Butir Soal= 15
Nama berkas: C:\USERS\HP\DOCUMENTS\KELOMPOK 7_LAP. HASIL UJI COBA SOAL.ANA

No Butir Baru	No Butir Asli	a	b	c	d	e	*
1	1	6--	1-	21**	2+	3++	0
2	2	5---	2++	0--	1-	25**	0
3	3	3+	14**	5++	3+	8-	0
4	4	0--	31**	2---	0--	0--	0
5	5	1+	4---	27**	0--	1+	0
6	6	29**	1++	2--	1++	0--	0
7	7	2+	9---	1-	21**	0--	0
8	8	0--	28**	1++	4---	0--	0
9	9	5---	24**	1-	1-	2++	0
10	10	23**	2++	7---	1-	0--	0
11	11	5---	26**	0--	0--	2++	0
12	12	6---	0--	24**	3+	0--	0
13	13	4---	0--	27**	2+	0--	0
14	14	4+	2+	22**	2+	3++	0
15	15	18**	2+	6-	6-	1-	0

Keterangan:
** : Kunci Jawaban
++ : Sangat Baik
+ : Baik
- : Kurang Baik
-- : Buruk
---: Sangat Buruk

8. Rekap Analisis Butir

REKAP ANALISIS BUTIR
=====

Rata2= 10,91
Simpang Baku= 3,39
KorelasiXY= 0,76
Reliabilitas Tes= 0,87
Butir Soal= 15
Jumlah Subyek= 33
Nama berkas: C:\USERS\HP\DOCUMENTS\KELOMPOK 7_LAP. HASIL UJI COBA SOAL.ANA

Btr Baru	Btr Asli	D.Pembeda(%)	T. Kesukaran	Korelasi	Sign. Korelasi
1	1	66,67	Sedang	0,622	Sangat Signifikan
2	2	44,44	Mudah	0,515	Signifikan
3	3	33,33	Sedang	0,336	-
4	4	22,22	Sangat Mudah	0,412	-
5	5	44,44	Mudah	0,623	Sangat Signifikan
6	6	22,22	Sangat Mudah	0,213	-
7	7	88,89	Sedang	0,735	Sangat Signifikan
8	8	44,44	Mudah	0,546	Signifikan
9	9	66,67	Mudah	0,534	Signifikan
10	10	44,44	Sedang	0,477	-
11	11	55,56	Mudah	0,586	Signifikan
12	12	55,56	Mudah	0,514	Signifikan
13	13	44,44	Mudah	0,600	Signifikan
14	14	55,56	Sedang	0,501	Signifikan
15	15	88,89	Sedang	0,596	Signifikan

Selain itu, seluruh soal yang telah diujikan pada peserta didik kelas XI SMK Antartika 2 Sidoarjo menggunakan program Anates versi 4.0. Di bawah ini disajikan hasil rangkuman data dari analisis soal mata pelajaran Ekonomi Bisnis dan Administrasi Umum yang diperoleh melalui program Anates versi 4.0 :

Butir Soal	Kriteria Validitas	Koefisien Reabilitas	Kriteria Daya Beda Soal	Kriteria Tingkat Kesukaran	Simpulan / Keputusan
1.	Tinggi	0,87	Baik	Sedang	Digunakan
2.	Cukup	0,87	Baik	Mudah	Digunakan
3.	Rendah	0,87	Cukup	Sedang	Direvisi
4.	Cukup	0,87	Cukup	Sangat Mudah	Direvisi
5.	Tinggi	0,87	Baik	Mudah	Digunakan
6.	Rendah	0,87	Cukup	Sangat Mudah	Direvisi
7.	Tinggi	0,87	Sangat Baik	Sedang	Digunakan
8.	Cukup	0,87	Baik	Mudah	Digunakan
9.	Cukup	0,87	Baik	Mudah	Digunakan
10.	Cukup	0,87	Baik	Sedang	Digunakan
11.	Cukup	0,87	Baik	Mudah	Digunakan
12.	Cukup	0,87	Baik	Mudah	Digunakan
13.	Cukup	0,87	Baik	Mudah	Digunakan
14.	Cukup	0,87	Baik	Sedang	Digunakan
15.	Cukup	0,87	Sangat Baik	Sedang	Digunakan

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan aplikasi Anates versi 4.0, ditemukan bahwa mutu soal pilihan ganda pada mata pelajaran Ekonomi Bisnis dan Administrasi Umum yang diujikan kepada peserta didik kelas XI SMK Antartika 2 Sidoarjo menunjukkan tingkat kualitas yang beragam. Beberapa butir soal telah memenuhi standar kualitas yang baik, sementara sejumlah soal lainnya masih memerlukan penyempurnaan. Berdasarkan analisis data tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian reliabilitas pada instrumen tes tersebut menampilkan beberapa nilai statistik yang mencakup nilai rata – rata, simpang baku, korelasi, dengan nilai reliabilitas tes mencapai 0,87. Suatu instrumen tes dianggap memiliki kehandalan yang memadai jika nilai koefisien reliabilitasnya minimal mencapai 0,80. Mengingat instrumen ini memperoleh nilai reliabilitas 0,87, yang melampaui standar minimum tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa tes ini memiliki tingkat kehandalan yang sangat baik.
2. Analisis terhadap kelompok atas atau kelompok unggul menghasilkan nilai 2,2 yang diperoleh dari total 33 peserta tes. Dari jumlah tersebut, tercatat 9 peserta yang berhasil mencapai skor tertinggi dalam menjawab soal – soal yang diberikan. Kesembilan peserta tersebut adalah Anindya Nur I, Queenzaliny, Resendrya K, Abin, Kamila S, Shelvania F, Sintya Mahardika, Fina, dan Ainul Y.
3. Sementara itu, hasil analisis untuk kelompok bawah atau kelompok asor menampilkan nilai 2,2 yang diperoleh dari 33 peserta tes. Dari jumlah tersebut, tercatat 9 peserta yang memperoleh jumlah jawaban benar paling sedikit, yaitu Rey Khalita A, Selina Martavia, Riska Novia F, Nadhif, Safa, Ghivarrel H, Dhaniar H, Egik, dan Reni Devita S.
4. Hasil perhitungan daya pembeda dilakukan pada setiap butir soal pilihan ganda menunjukkan beragam tingkatan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh klasifikasi sebagai berikut : butir soal nomor 1 memiliki daya pembeda baik, nomor 2 berkategori cukup, soal nomor 3 dan 4 tergolong cukup, nomor 5 menunjukkan hasil

baik, nomor 6 berada pada level cukup, nomor 7 mencapai kategori sangat baik, nomor 8 termasuk cukup, kemudian soal nomor 9 hingga 14 semuanya memiliki daya pembeda yang baik, dan nomor 15 mencapai kategori sangat baik.

5. Berdasarkan analisis indeks tingkat kesukaran untuk soal pilihan ganda, diperoleh hasil yang beragam dimana soal nomor 1 berada pada tingkat sedang, nomor 2 tergolong mudah, nomor 3 memiliki tingkat sedang, nomor 4 masuk kategori sangat mudah, nomor 5 berkategori mudah, nomor 6 termasuk sangat mudah, nomor 7 berada pada level sedang, soal nomor 8 dan 9 tergolong mudah, nomor 10 menunjukkan tingkat sedang, nomor 11, 12, dan 13 masuk kategori mudah, sementara nomor 14 dan 15 memiliki tingkat kesukaran sedang.
6. Tingkat hubungan antara nilai per butir soal dengan nilai keseluruhan soal ditunjukkan melalui angka korelasi, dimana butir soal yang memiliki angka korelasi tinggi akan dinilai lebih berkualitas dibandingkan butir soal dengan angka korelasi rendah. Dengan demikian, soal – soal yang menunjukkan korelasi tinggi dapat dipertimbangkan untuk dilakukan dalam pengujian selanjutnya, sementara soal dengan korelasi rendah perlu ditinjau kembali penggunaannya.
7. Data kualitas pengecoh di atas menunjukkan hasil analisis mengenai alternatif jawaban (pilihan) mana yang cocok untuk digunakan kembali dan alternatif jawaban mana yang tidak layak untuk dimodifikasi dan diganti.
8. Data rekap analisis butir diatas menunjukkan data rekap analisis butir yang memiliki rata - rata 10,91, simpangan baku 3,39, korelasiXY 0,76, reliabilitas tes 0,87, butir soal 15, dan jumlah subyek 33. Selain itu data rekap analisis butir tersebut juga menunjukkan bahwa soal nomor 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, dan 15 merupakan soal – soal yang signifikan serta dapat digunakan pada tes berikutnya.

Saran

1. Guru perlu melakukan revisi terhadap butir soal yang memiliki daya beda jelek dan tingkat kesukaran yang terlalu mudah atau terlalu sukar agar lebih proporsional.
2. Pengecoh yang tidak berfungsi perlu diganti atau direvisi agar lebih efektif dalam mengalihkan perhatian siswa yang kurang memahami materi.
3. Melakukan analisis butir soal perlu secara berkala untuk memastikan kualitas penilaian instrumen.
4. Guru perlu meningkatkan pemahaman tentang penyusunan soal yang baik dan benar.
5. Perangkat lunak Anates versi 4.0 menjadi solusi untuk memudahkan proses analisis butir soal serta untuk kelancaran dan mengefisienkan pelaksanaan butir soal.
6. Hasil analisis dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan bank soal yang berisi butir - butir soal yang valid dan berkualitas tinggi agar dapat digunakan kembali saat tes berikutnya.
7. Mengajak ahli pendidikan atau psikometri untuk memberikan masukan terhadap penyusunan dan evaluasi butir - butir soal agar lebih sesuai dengan kriteria validitas dan reliabilitas.
8. Melakukan perbandingan hasil analisis menggunakan program Anates versi 4.0 dengan program lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alista, Y. F., & Syahzanani, R. A. (2023, Juli 23). ANALISIS BUTIR SOAL ULANGAN HARIAN FISIKA DENGAN PENDEKATAN TEORI TES KLASIK MENGGUNAKAN PROGRAM ANATES. SIPTEK : Seminar Nasional Inovasi dan Pengembangan Teknologi Pendidikan, Vol 1(1), 1 - 11.

- <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/siptek/article/download/173/180/1061>
- Alpusari, M. (2014, Oktober). ANALISIS BUTIR SOAL KONSEP DASAR IPA 1 MELALUI PENGGUNAAN PROGRAM KOMPUTER ANATES VERSI 4.0 UTER ANATES VERSI 4.0 FOR WINDOWS. *Jurnal Primary Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*, Volume 3(2), 106 - 115. <https://media.neliti.com/media/publications/258202-analisis-butir-soal-konsep-dasar-ipa-1-m-2d710558.pdf>
- Anastasi, A., & Urbina, S. (2017). *Psychological Testing* (edisi ke-7). London: Pearson Education Limited.
- Ariany, R. L., & Al Ghifari, A. (2018). PENGGUNAAN SOFTWARE ANATES UNTUK VALIDASI INSTRUMEN TES. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1(1), 62 - 66. <https://doi.org/10.15575/jak.v1i1.3327>
- Arif, M. (2015, Februari 24). PENERAPAN APLIKASI ANATES BENTUK SOAL PILIHAN GANDA. *Jurnal Ilmiah Edutic*, Vol. 1(1), 1 - 9. 10.21107/EDUTIC.V1I1.398
- Arifin, Z. (2019). *Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, dan Prosedur*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. (2021). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (edisi ke-4). Jakarta: Bumi Aksara.
- Azwar, S. (2021). *Reliabilitas dan Validitas* (Edisi ke-5). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basuki, I., & Hariyanto. (2014). *Asesmen Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Daryanto. (2012). *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Elviana. (2020, April - Juni). ANALISIS BUTIR SOAL EVALUASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MENGGUNAKAN PROGRAM ANATES. *Jurnal MUDARRISUNA*, Vol. 10(2), 58 - 74. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudarrisuna/article/download/7839/4651>
- Kartowagiran, B. (2012). *Penulisan Butir Soal*. Yogyakarta: UNY Pers.
- Kubiszyn, T., & Borich, G. (2016). *Pengujian dan Pengukuran Pendidikan: Aplikasi dan Praktik di Kelas* (edisi ke-11). New York: John Wiley & Sons.
- Kusaeri & Suprananto. (2012). *Pengukuran dan Penilaian Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardapi, D. (2017). *Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi Pendidikan* (edisi ke-2). Yogyakarta: Penerbitan Parama.
- Mardiyah, H., & Ruffi'i, R. (2024, Juli 18). A PENGGUNAAN APLIKASI ANATES PADA ANALISIS BUTIR SOAL PENILAIAN AKHIR JENJANG: PENGGUNAAN APLIKASI ANATES PADA ANALISIS BUTIR SOAL PENILAIAN AKHIR JENJANG. *JURNAL WIDYALOKA*, Vol. 11(2), 26 - 33. <https://jurnal.ikipwidyadarmasurabaya.ac.id/index.php/widyaloka/article/view/180>
- Naga, DS (2019). *Teori Sekor pada Pengukuran Mental*. Jakarta: PT. Nagarani Citrayasa.
- Purwanto, N. (2021). *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Purwanto. (2013). *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmasari, D., & Ismiyati, I. (2016). ANALISIS BUTIR SOAL MATA PELAJARAN PENGANTAR ADMINISTRASI PERKANTORAN. *Jurnal Analisis Pendidikan Ekonomi*, Vol. 5(1). <https://journal.unnes.ac.id/sju/eeaj/article/view/10007>
- Rizky, A., Amsul, A. M. Z., Rohmiati, C., Nuraini, F., Fitratama, F. Y., & Fitriawanati, M. (2019, Januari). PENERAPAN APLIKASI ANATES DENGAN BENTUK SOAL PILIHAN GANDA DI SD MUHAMMADIYAH GENDENG. *Jurnal Elementary*, Vol 2(1), 1. <https://doi.org/10.31764/elementary.v1i2.549>
- Stevani, Eprillison, V., & Gumanti, D. (2022). PENERAPAN APLIKASI ANATES DALAM MENGANALISIS BUTIR SOAL PADA GURU MATA PELAJARAN EKONOMI SMA YAPI PADANG. *COMMUNITY SERVICE JOURNAL OF ECONOMICS EDUCATION*, Vol. 1(2), 26 - 31. <http://dx.doi.org/10.24014/csjee.v1i2.20177>
- Sudaryono. (2020). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method* (Edisi ke-2nd). Jakarta: Rajawali Pers.

- Sudijono, A. (2018). Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, N. (2019). Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sukardi. (2019). Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulistiyadi, D. C. (2019). ANALISIS KUALITAS BUTIR SOAL PILIHAN GANDA PADA ULANGAN AKHIR SEMESTER MATA PELAJARAN PENJASORKES KELAS X SMKN 1 NGASEM KABUPATEN KEDIRI TAHUN AJARAN 2017/2018. *Jurnal Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi*, Vol. 8(2), 1 - 7. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/pjkr/article/download/14692/14256>
- Surapranata, S. (2019). Analisis, Validitas, Reliabilitas dan Interpretasi Hasil Tes. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Wati, N. M., & Khayatun Mardiyah, S. U. (2018). ANALISIS KUALITAS BUTIR SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL STANDAR KOMPETENSI KORESPONDENSI BAHASA INDONESIA KELAS X KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DI SMK NEGERI 1 YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*, Vol. 7(5), 401 - 410. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/adp-s1/article/viewFile/12832/12365>
- Widoyoko, EP (2014). Penilaian Hasil Pembelajaran di Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widoyoko, EP (2020). Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis bagi Pendidik dan Calon Pendidik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusuf, AM (2017). Asesmen dan Evaluasi Pendidikan: Pilar Penyedia Informasi dan Kegiatan Pengendalian Mutu Pendidikan (edisi ke-2). Jakarta: Kencana.
- Zahiroh, U., & Ritonga, P. S. (2021, Januari). ANALISIS KUALITAS BUTIR SOAL PILIHAN GANDA MATA PELAJARAN KIMIA PADA UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) KELAS XI MAN 2 KEPULAUAN MERANTI. *JEDCHEM (Journal Education and Chemistry)*, Vol. 3(1), 11 - 20. <https://media.neliti.com/media/publications/421260-none-d41e0c13.pdf>